
Il *De luce* di Roberto Grossatesta e l'origine dell'universo

Mauro Ferrante

Abstract: This paper examines one of the less known and studied writings of Robert Grosseteste, Bishop of Lincoln, the *De luce seu inchoatione formarum*. This short essay about light and the creation of the universe is a clear proof of cultural and scientific interests in the twelfth century in England. In this work it is offered both a mention of the sources that influenced Grosseteste in writing this essay, especially in the field of cosmology, and an account of its originality.

Keywords: Grosseteste, cosmology, light, creation.

1. Roberto Grossatesta e l'ambiente di Oxford nel XII secolo

All'epoca in cui visse Roberto Grossatesta¹ il panorama culturale inglese non era ancora marcatamente influenzato dalla Parigi assunta a centro principale del sapere in seguito all'insegnamento svolto da Abelardo. Il Gilson afferma che essa "assomiglia molto, invece, ad una cultura charricana arricchita degli ultimi apporti del platonismo arabo in filosofia e in scienza". Lo studioso francese non esclude infatti la possibilità che la scuola di Chartres possa aver esercitato un'influenza diretta su quella di Oxford, la quale ne conserverà i principî essenziali nel modo di formare gli studenti. Tra questi il Gilson ricorda il platonismo agostiniano, lo studio delle lingue colte europee e l'insegnamento della matematica. Tutte queste componenti possono essere ritrovate in Roberto Grossatesta, uno tra i pochi studiosi dell'epoca che conosceva il greco e che elaborò un sistema cosmologico ordinato in base a leggi matematiche e profondamente influenzato dall'*auctoritas* agostiniana.

Quella del Lincolnense rappresenta, dunque, la prima figura di grande spessore intellettuale che si inserisce in questo panorama culturale inglese. Valgano da esempio le parole del McEvoy quando afferma che probabilmente solo grazie al suo contributo ad Oxford fu possibile avere una tradizione matematica e scientifica di rilievo: "I have suggested that without Grosseteste there might not have been a notable mathematical-scientific tradition at Oxford"².

Nell'ambito dell'influenza culturale esercitata dal Grossatesta fu fondamentale la conoscenza del greco, che gli consentì di dedicarsi alla traduzione³ e al commento di importanti opere aristoteliche quali l'*antiqua translatio* dell'*Ethica nicomachea*, e i commenti agli *Analitici secondi* e alla *Fisica*.

L'interesse di questo grande maestro di Oxford per le opere di Aristotele produsse degli effetti anche sui destini dell'università nella quale egli operava. Si ricordi infatti che lo studio degli scritti dello Stagirita fu proibito nella grande Università di Parigi nel 1210⁴ e poi ribadito cinque anni più tardi dal legato pontificio Roberto di Curçon, mentre essi non subirono la medesima sorte nella vicina Inghilterra. Prendiamo ancora una volta in prestito le parole del McEvoy per affermare che probabilmente gran parte del successo che queste opere riscossero oltremarica fu dovuto all'attività di traduzione e commento svolta da Roberto Grossatesta.

[...] it can, I think, be claimed that without the stimulus of his commentaries and translations the Aristotelean movement at Oxford would not have become what it did, or at least not so quickly. The libri naturales were not condemned at Oxford, as they were at Paris from 1210 onwards; this we may attribute in large measure to the influence of the chancellor-turned-bishop, whose continuing interest in the university, for which as its local ordinary he was responsible until his death in 1253, assured the harmonious and tranquil growth of studies there, and whose overt patronage of Aristotelean scholarship and learning guaranteed their sane and uninterrupted development until a much later period.⁵

Tracciato, seppur in maniera sommaria, un quadro del ruolo rivestito dal Lincolnense nell'ambito dell'insegnamento universitario di Oxford e, più in generale, del panorama culturale inglese a cavallo tra XII e XIII secolo, possiamo procedere all'analisi del *De luce seu inchoatione formarum*. Tra le tante opere del Grossatesta la scelta di questo breve trattato non è casuale, in quanto è stato definito da molti il nucleo dell'intero sistema filosofico grossatestiano.

2. Il *De luce seu inchoatione formarum*

Per quanto riguarda la sua datazione, questo breve trattato è pacificamente inserito dagli studiosi nel novero delle opere più tarde di Roberto Grossatesta e, più specificamente, si fa risalire la sua compilazione agli anni che vanno dal 1225 al 1228⁶. Esso è considerato dai più il testo fondamentale per la comprensione del pensiero del Lincolnense e della concezione del mondo che egli delineò nei suoi lavori. Si è facilitati, in questo lavoro di analisi, dalle caratteristiche stesse del *De luce*. Esso si presenta infatti come uno scritto dotato di una sostanziale unità di fondo che lega i diversi concetti che via via vengono esposti, il che contribuisce a determinare la chiarezza.

za che tanti vi hanno rinvenuto, senza tuttavia che il testo difetti in brillantezza ed originalità; per usare le parole di McEvoy, “The *De luce* is a work which can be read and admired for its intrinsic brilliance, unity and clarity”⁷.

L'importanza rivestita dal *De luce* è determinata essenzialmente dal ruolo che la *lux* ricopre all'interno della filosofia grossatestiana. Essa infatti è il principio attraverso il quale il mondo stesso viene all'essere. Fermo restando questo assunto fondamentale la luce viene però ad assumere caratteristiche diverse a seconda del punto di vista sotto la quale la si considera. Possiamo avere un'idea più precisa dell'approccio metodologico del Grossatesta prendendo le mosse da una schematizzazione che propone il Guidubaldi⁸ circa i modi in cui si può considerare la *lux* che emergono dai testi dell'autore:

luce come essenza metafisica;
 luce come fatto dinamico;
 luce come impulso sferico;
 luce come gioco coloristico;
 luce come coronamento musicale;
 luce come imperiosità ritmica.⁹

Anticipato che la luce è alla base dell'intero sistema cosmologico non si può prescindere dal darne una preliminare definizione, visto che è proprio questo il modo in cui Grossatesta procede in apertura del trattato, dove la identifica come la “prima forma corporea”: “Formam primam corporalem, quam quidam corporeitatem vocant, lucem esse arbitror”¹⁰. Non si deve tuttavia fraintendere le parole del Lincolniense e identificare questa *lux* con la materia. Il Rossi, interpretando l'espressione *prima forma corporalis*, ne fornisce un'equivalente peraltro suggerito nel testo dal Grossatesta, *corporeitas*, che ritengo essere chiarificatore ai fini di comprendere appieno lo statuto ontologico della luce. Nella lettera del *De luce* l'autore non tarda però a fornire ulteriori qualificazioni della *lux*, definendo le quali essa viene posta all'origine dell'universo insieme con la materia. Già a questo punto risulta chiaro il riferimento che sta alla base della trattazione, il libro della Genesi¹¹. Questa visione si inserisce dunque in una tradizione esegetica con tutta evidenza accolta dal Vescovo di Lincoln. Alla luce, presente assieme alla materia prima della creazione del mondo, compete dunque l'azione di informare quest'ultima, di “illuminarla”.

Materia e *lux* o, come possiamo chiamarle, materia e forma, condividono, nella postulazione grossatestiana, il medesimo statuto ontologico. Esse sono infatti prive di estensione e tridimensionalità intese come connotazioni di ciò che è materiale. In parole povere possiamo dire che esse non sono dei “corpi”. Il Lincolniense nel *De luce* è molto esplicito su questo punto e fornisce anche una spiegazione esauriente di cosa debba intendersi per *corporeitas* e che relazione questa abbia con la luce. La *corporeitas* è per il Grossatesta la conseguenza dell'estensione della materia secondo le tre dimensioni, delle quali abbiamo detto essere prive tanto la luce quanto la materia.

Corporeitas vero est, quam de necessitate consequitur extensio materiae secundum tres dimensiones, cum tamen utraque, corporeitas scilicet et materia, sit substantia in se ipsa simplex, omni carens dimensione. Formam vero in se ipsa simplicem et dimensionem carentem in materiam similiter simplicem et dimensionem

carentem dimensionem in omnem partem inducere fuit impossibile, nisi seipsam multiplicando et in omnem partem subito se diffundendo et in sui diffusionem materiam extendendo, cum non possit ipsa forma materiam derelinquere, quia non est separabilis, nec potest ipsa materia a forma evacuari.¹²

Nel passo appena riportato, oltre alla definizione di *corporeitas*, entrano in gioco due concetti che la legano alla forma e sui quali è il caso di soffermarsi. Questi sono il concetto di *diffusio* e quello di *extensio*.

Si è detto che la luce e la materia, poste all'origine dell'universo, sono entità in se stesse semplici e dunque adimensionali. Ora, date queste loro caratteristiche, si presenta però il problema di come dei principî di questo tipo possano aver dato origine al mondo e dunque alla materialità intesa come estensione. Il Grossatesta afferma che la luce, in virtù della sua intrinseca capacità di diffondersi (*diffusio*) lungo le tre dimensioni, “trascina” con sé la materia in questo suo movimento necessario¹³, provocandone la *extensio*. È attraverso questo movimento indotto della materia che ha origine l'esteso, caratterizzato dalla tridimensionalità quale elemento costitutivo.

Efrem Bettoni attribuisce a questo passaggio un'importanza fondamentale per comprendere il venire all'essere del mondo, affermando che “non si spiega quindi il costituirsi della realtà corporea, se non si rende ragione di come sorge e in virtù di che cosa prende consistenza quella tridimensionalità che le è essenziale”¹⁴.

La domanda che però si pone a questo punto è la seguente: come può la sola unione di due entità, entrambe definite *simplex* e inestese, produrre una realtà estesa? Il Grossatesta è cosciente dell'ammissibilità di questa obiezione e riconosce dunque la necessità di individuare un fattore nuovo che possa darne spiegazione. Secondo l'autore esso è da ricercare fra le caratteristiche peculiari della *lux* e più precisamente nella sua capacità di estendersi *all'infinito* in tutte le direzioni. In questo modo il fattore nuovo che individua assume i connotati di fattore creativo dell'universo, fissato nel momento esatto in cui la luce inizia a diffondersi dal suo punto¹⁵ originario. Secondo Bettoni infatti “l'esteso tridimensionale sorge soltanto quando la luce, unendosi a modo di forma alla materia, la trascina, per così dire, con sé nel suo diffondersi”¹⁶. Ritengo si debba a questo proposito precisare che la luce, quale principio creativo dell'universo, inizia la sua *diffusio* nell'istante in cui inizia il tempo stesso o, più precisamente, i due istanti si sovrappongono identificandosi. In altre parole è la luce con il suo diffondersi che dà origine al tempo.

Lux ergo, quae est prima forma in materia prima creata, seipsam per seipsam undique infinities multiplicans et in omnem partem aequaliter porrigenens, materiam, quam relinquere non potuit, secundum distrahens in tantam molem quanta est mundi machina, in principio temporis extendebat.¹⁷

Finora ho appositamente evitato di chiamare “movimento” questo diffondersi della *lux*, in quanto tale concetto implicherebbe la (pre)esistenza di uno spazio fisico all'interno del quale il movimento possa avere luogo. Nella formulazione del Grossatesta le cose stanno diversamente, infatti è la luce stessa, tramite la *diffusio*, a generare lo spazio. In effetti non potrebbe essere altrimenti, perché la preesistenza dello spazio comporterebbe di conse-

guenza la preesistenza della stessa tridimensionalità che abbiamo invece detto sorgere ad opera della *lux*. In altre parole, attraverso questo processo essa crea lo spazio mano a mano che “va avanti” nella sua propagazione. A mio avviso questa creazione dello spazio per mezzo della propagazione va distinta, se non temporalmente quantomeno concettualmente, dall’estensione della materia che viene trascinata nel medesimo “movimento”. Credo infatti che si possa ritenere che l’estensione della materia possa trovare luogo nello spazio per così dire appena creato dalla *lux* che la trascina.

Si ha dunque in questo processo il passaggio dal non-essere all’essere. Inoltre, da ciò si evince un altro assunto fondamentale della cosmologia grossatestiana: il presupposto indispensabile in virtù del quale la *diffusio* della *lux* possa rappresentare il salto verso la pienezza ontologica del mondo è senza dubbio quello dell’idea della creazione *ex nihilo*.

Per tornare al *modo* in cui la materia estesa viene all’essere è importante notare come il Grossatesta attribuisca uno specifico ruolo all’*infinita* moltiplicabilità della luce quale caratteristica che consente di travalicare l’essere inesteso di un qualcosa che è per sua natura *simplex*. Grazie a tale infinitezza è dunque possibile che questi due fattori inestesi possano dare origine ad un qualcosa per così dire estraneo alle proprie caratteristiche. La lettera del *De luce* è molto precisa in questo senso:

Nec potuit extensio materiae fieri per finitam lucis multiplicationem, quia simplex finities replicatum quantum non generat, sicut ostendit Aristoteles¹⁸ in De caelo et mundo. Infinites vero multiplicatum necesse est finitum quantum generare, quia productum ex infinita multiplicatione alicuius in finitum excedit illud, ex cuius multiplicatione producitur. Atqui simplex a simplicibus non exceditur in infinitum, sed solum quantum finitum in infinitum excedit simplex. Quantum enim infinitum finities infinite excedit simplex. Lux igitur, quae est in se simplex, finities multiplicata materiam similiter simplicem in dimensiones finitae magnitudinis necesse est extendere.¹⁹

A questo punto il vescovo di Lincoln, per meglio chiarire il concetto che vuole esprimere, fa ricorso ad una serie di enunciati matematici, o meglio ad una serie di leggi matematiche²⁰. Esse, precisiamo, sono le leggi alle quali, nell’ottica grossatestiana, obbedisce lo stesso universo. Seguo su questo punto la schematizzazione proposta dal McEvoy, il quale riassume tali enunciati come segue:

1. The proportion between one infinite aggregate and another can be any rational or irrational number [...].
2. The sum of all numbers is infinite, and double the sum of all even numbers.
3. The sum of all doubled numbers from one to infinity is twice the sum of the halves corresponding to those doubles; the sum of all trebled numbers from one to infinity is three times the sum of the corresponding thirds, and so on[...].
4. The infinite sum of all doubled numbers will no longer be related to the infinite sum of the corresponding halves minus a finite number (for example, 1) in the proportion 2.1, but by an irrational number [...].²¹

Forniti per così dire gli strumenti concettuali matematici per comprendere come sia possibile che dalla moltiplicazione infinita di qualcosa di inesteso abbia origine la materia estesa, il Lincolnense passa a descrivere

l’universo esteso. La sua struttura è essenzialmente quella aristotelica e lo vede organizzato in sfere. Ancora una volta ciò dipende dal modo di propagazione della luce. Infatti si è detto che essa opera la sua *diffusio* secondo le tre dimensioni, dunque ciò non può che avvenire “sfericamente”. È da questo suo fare che hanno origine le tredici sfere che compongono l’universo.

Quando la *lux* inizia la sua propagazione, all’inizio del tempo, dà vita alla prima sfera, la quale è caratterizzata dal massimo grado di rarefazione della materia, tanto da essere definita dal Grossatesta *corpus spirituale*:

Quae cum sit forma tota non separabilis a materia in sui diffusionem a corpore primo, secum extendit spiritualemente materiae corporis primi. Et sic procedit a corpore primo lumen, quod est corpus spirituale, sive mavis dicere spiritus corporalis.²²

A parire da questa prima sfera, che si identifica con il firmamento²³ (e dunque con il limite esterno dell’universo), hanno origine tutte le altre mediante l’alternarsi del movimento della *diffusio* e quello della “riflessione”, il quale prende il nome di *lumen*²⁴, che consiste nel ritorno della *lux* dalla superficie della sfera appena tracciata verso il centro da cui era partita. In questo movimento il *lumen* darà vita alle altre sfere di cui è formato l’universo del Grossatesta, le quali, come vedremo, saranno gerarchicamente ordinate. Ritengo che a proposito del *lumen* e dunque del tragitto della *lux* verso il centro della sfera dalla quale ripartirà per dare vita alle altre sfere si possa parlare propriamente di “movimento”. Infatti in questo caso essa si trova nello spazio che essa stessa ha creato, quindi credo che a distinguere il *lumen* e la *diffusio* debba contribuire anche questo elemento, in quanto le condizioni in cui questi due operano sono totalmente diverse: la *diffusio* della *lux* ha luogo nell’ambito del non-essere (e più precisamente nell’istante immediatamente prima che lo spazio e di conseguenza l’essere vengano creati), mentre il *lumen* nell’ambito dell’essere, della tridimensionalità.

In questo meccanismo a seguito del quale ha origine l’universo le sfere così create vengono ad assumere carattere di sempre minore spiritualità quanto più esse sono lontane dalla prima. In base a questo criterio il Grossatesta suddivide le tredici sfere tra le nove sfere celesti e le quattro del mondo inferiore. Tra queste l’ultima è naturalmente quella della luna, all’interno della quale si concentrò, nel momento della sua creazione, una massa densa identificata con i quattro elementi; aria, terra fuoco ed acqua. La differenza fondamentale tra questi due ordini di sfere è sostanzialmente quella che riconduce alle sole sfere del mondo inferiore i processi di generazione e corruzione, a causa della minor perfezione²⁵ con la quale il processo di creazione ha avuto luogo. Di conseguenza ogni corpo “superiore” non può che essere la forma perfetta di quello inferiore, in una visione che palesemente subisce influenze di matrice platonica.

Hoc igitur modo productae sunt in esse sphaerae 13 mundi huius sensibilis: novem scilicet caelestes, inalterabiles, inaugmentabiles, ingenerabiles et incorruptibiles, utpote completae, et quattuor existens modo contrario, alterabiles, augmentabiles, generabiles et corruptibiles, utpote incompletae. - Et patens est, quoniam omne corpus superius secundum lumen ex se progenitum est species et perfectio corporis sequentis.²⁶

Un universo così ordinato è considerato perfetto dal Grossatesta, il quale lo riconduce alla perfezione del numero dieci, fatto derivare dalla somma dei numeri che egli sceglie per rappresentare le determinazioni della prima sfera, la più perfetta fra tutte: forma (1), materia (2), composizione (3) e composto (4)²⁷. Possiamo dare, a questo punto della trattazione, una panoramica complessiva del trattato attraverso le parole di R. W. Southern, il quale riconosce, ferme restando la brillantezza e la chiarezza che lo pervadono, la presenza di una confusione circa i paragrafi finali che lascia sostanzialmente irrisolti diversi problemi che si erano presentati nel corso della trattazione:

Certainly we have here one of the most lucid and brilliantly conceived pieces of writing of Grossatesta's later years. Yet, it must also be observed that, like much else that he wrote, he tails away into a rather chaotic and unintelligible sequel in its final paragraphs. Having at last seen his way through a perplexing central problem, Grossatesta was still left with a wide range of problems not yet fully resolved. Nevertheless, the comprehensive clarity of the central core of the argument is beyond doubt.²⁸

3. Influenze del *De luce*

Dall'esame del *De luce* emergono con chiarezza elementi che richiamano dottrine filosofiche diverse tra loro e che hanno esercitato una notevole influenza sul pensiero del Grossatesta. Prima fra tutte, come si è accennato, è da notare l'influenza derivante dal racconto genesiaco: "First, among the several inspirers of the work we may place the biblical account of the creation of the world"²⁹.

Accanto a questa componente, che costituisce la base del sistema cosmologico grossatestiano, è senza dubbio presente la forte influenza di Sant'Agostino³⁰, soprattutto per quanto riguarda la teoria della luce. Alastair Crombie, autorità nell'ambito degli studi sul Lincolniense, ha acutamente notato che,

following St. Augustine, he held physical light to be the analogy of that spiritual light by which the mind received certain knowledge of the unchanging forms which he held, as principia essendi, to be, in the order of nature, prior to all, the essence of the real. For that reason, as principia cognoscendi, these eternal forms, or species, were the starting-point of the most certain demonstrations, that found in metaphysics.³¹

Agostino, si ricordi, aveva anche parlato di Dio in termini di infinita e incorporea luce, fonte di tutte le altre luci create. Questa visione si inserisce senza dubbio nella prospettiva grossatestiana in modo da rivelare una stretta affinità fra le due dottrine. Crombie prosegue³² nell'analisi delle fonti di cui era a conoscenza il Vescovo di Lincoln individuandone una nello pseudo-aristotelico *Liber de causis*, nel quale si propone una concezione della causalità nei termini un'emanazione che si è accertato essere di derivazione procliana. Per tornare in ambito patristico possiamo individuare un'altra possibile fonte in San Basilio, il cui *Homilies on the Hexaemeron* esercitò, seppur in maniera assai meno marcata rispetto agli scritti dell'Ipponense, una certa influenza sulle dottrine in questione. Anche le fonti arabe ed ebraiche hanno giocato un ruolo importante nella produzione culturale del Lincolniense. Come nota McEvoy, infatti,

Avicenna³³, Algazel, and Averroës developed a theory of common corporeity, or that in virtue of which every material thing is extended, according to which first matter became the possibility of the extension and the form of corporeity the active generator of three-dimensionality, i. e. the first and common form of all bodies, to which *forma specialis* remains still to be added.³⁴

Probabilmente l'influenza di Avicenna³⁵, il quale condivideva la teoria avicenniana dell'estensione della materia lungo le tre dimensioni, fu per il Grossatesta tanto importante da poter essere considerata ancora maggiore rispetto a quella esercitata dal citato filosofo arabo. In ogni caso, la tradizione culturale araba soprattutto grazie al contributo di astronomi come Alpetragius, ha permesso inoltre di giungere ad una concezione dell'universo quale quella che possiamo leggere nel *De luce seu inchoatione formarum*. Si è già detto, infine, del grande interesse dello studioso per i testi aristotelici, manifestato ampiamente attraverso la sua attività di traduzione e commento.

In questo discorso non va però fatta passare sotto silenzio la profonda originalità che caratterizza il *De luce*. Ci troviamo infatti di fronte ad una sintesi tra il Libro della Genesi e il *De caelo et mundo* di Aristotele, ma rispetto allo Stagirita il Vescovo di Lincoln attua una sorta di "superamento", indirizzandosi verso un ordinamento dell'universo che obbedisca alle leggi della matematica. Lo si è visto sia a proposito del principio dell'infinita moltiplicazione della *lux* e della materia che danno origine ad un *quantum*, sia nel passaggio in cui si dilunga in enunciazioni di leggi matematiche che evidentemente sono le stesse che regolano la creazione del mondo. Una riflessione assai affascinante è quella proposta dal Bettoni³⁶, il quale nota che la teoria per cui il *quantum finitum* "sorge come risultato necessario dell'infinita moltiplicabilità della luce" porta con sé conseguenze che vanno al di là dell'immaginazione dello stesso autore. Egli infatti avanza l'ipotesi secondo la quale sarebbe individuabile, nel sistema proposto, una concezione evolucionistica, seppur implicita, in virtù della quale l'intervento diretto di Dio sarebbe limitato all'atto della creazione dei due principî della luce e della materia. Il resto della creazione dell'universo, il formarsi delle sue diverse parti, la generazione e la corruzione, sarebbero, di conseguenza, soltanto il risultato del loro condizionamento reciproco. Credo tuttavia che questa ipotesi della presenza nel *De luce* di un germe di dinamismo autonomo inteso in senso evolucionistico, anche se affascinante e in linea teorica assolutamente plausibile, rischia di prescindere eccessivamente dal contesto storico nel quale il Lincolniense operò. Dobbiamo infatti precisare che, se questo germe di evolucionismo è presente, non soltanto è assolutamente oltre ogni previsione dell'autore, ma contrasterebbe con la concezione che abbiamo detto essere alla base della cosmologia proposta, e cioè il racconto della creazione contenuto nella Genesi.

Ad ogni modo il ruolo svolto da Roberto Grossatesta all'interno dell'università di Oxford³⁷ e, più in generale, nell'ambiente culturale medioevale inglese, è senza dubbio di grande portata. I suoi scritti infatti continuarono ad essere studiati per secoli dopo la sua morte essendo considerati "attuali", cosa questa non riscontrabile nella maggior parte degli autori. Si pensi poi al contributo apportato

da Ruggero Bacone, discepolo del Vescovo di Lincoln e sostenitore del metodo scientifico cui questi attribuì grande importanza, all'evoluzione del pensiero occidentale. A testimonianza di ciò, e in conclusione di questo breve lavoro, riportiamo le parole di Southern, secondo le quali

the works of Grosseteste were studied sympathetically and as a whole by a succession of scholars in the century between 1360 and 1460. They read them, not as historical documents, but as links in an unbroken tradition of thought to which they too belonged.³⁸

Note

¹ Il Grossatesta nacque a Stadbroke, nel Suffolk, nel 1175 e morì mentre ricopriva la carica di vescovo di Lincoln il 9 ottobre del 1253.

² McEvoy, *The philosophy of Robert Grosseteste*, 19.

³ Il Grossatesta si dedicò alla traduzione e al commento anche delle opere di Dionigi l'Areopagita.

⁴ L'episodio è associato al rogo dei *Quatermuli* di Davide di Dinant, filosofo fiammingo influenzato dalle dottrine platoniche ed aristoteliche.

⁵ McEvoy, *The philosophy of Robert Grosseteste*, 20.

⁶ L'edizione del *De luce seu inchoatione formarum* cui si fa riferimento è di Ludwig Baur, in Baur, *Die philosophischen Werke des Robert Grosseteste, Bischofs von Lincoln. Beiträge zur Geschichte der Philosophie des Mittelalters*, 51-59. Per un quadro d'insieme circa la datazione delle opere grossatestiane cfr. McEvoy, *The philosophy of Robert Grosseteste*, 505-519. In questa parte dell'opera James McEvoy correda la sua ipotesi di datazione da un'analisi delle fonti cui il trattato fa riferimento, usando la loro collocazione temporale per derivare con buona approssimazione quella del *De luce*. Pur nella sua sinteticità trovo molto esplicativa questa appendice a completamento del volume del McEvoy.

⁷ *Ibid.*, 158.

⁸ Dei punti di seguito elencati nel *De luce seu inchoatione formarum* si trovano i primi tre, mentre gli altri sono trattati, seppure con modalità variabili a seconda che si tratti di lavori cronologicamente più tardi o meno, nel *De iride*, nel *De colore* (entrambi risalenti al 1230-1233 ca.) e nel *De artibus liberalibus* (anteriore al 1209).

⁹ Guidubaldi, *Dal «De luce» di Roberto Grossatesta all'islamico «Libro della scala»*, 33.

¹⁰ Grossatesta, *De luce*, 51.

¹¹ *Gen.* 1,2.

¹² Grossatesta, *De luce*, p. 51.

¹³ Definisco questo movimento con l'aggettivo "necessario" in accordo con quanto detto in McEvoy, *The philosophy of Robert Grosseteste*, pp. 151 e ss.

¹⁴ Bettoni, "La formazione dell'universo nel pensiero del Grossatesta", 351.

¹⁵ La parola "punto" che uso qui è da leggersi in senso "geometrico". Utilizzando questo termine mi riferisco cioè alle proprietà del punto geometrico quale entità inestesa, al fine di poter creare un utile parallelismo con le proprietà della luce descritte dal Grossatesta.

¹⁶ *Ibid.*, 352.

¹⁷ Grossatesta, *De luce*, 52.

¹⁸ L'interesse del Lincolnense per le dottrine Aristoteliche qui non potrebbe essere più evidente, vista la citazione diretta dello Stagirita addirittura nel corpo del testo del trattato.

¹⁹ Grossatesta, *De luce*, 52.

²⁰ *Ibid.*

²¹ McEvoy, *The philosophy of Robert Grosseteste*, 152-3.

²² Grossatesta, *De luce*, 54-5.

²³ Nella cosmologia del Grossatesta la finitezza dell'universo è determinata, come è evidente, dall'azione della luce che traccia la prima e la più perfetta tra le sfere.

²⁴ Il Grossatesta, nel definire le proprietà della luce aveva individuato un limite alla sua *diffusio* nel caso della frapposizione di un corpo opaco. Cfr. GROSSATESTA, *De luce*, 51: "Lux enim per se in omnem partem seipsam diffundit [...] nisi obsistat umbrosum.". Tale corpo opaco in questo caso è, credo, la sfera appena creata.

²⁵ È qui assunto come criterio per l'ordinamento gerarchico delle sfere il principio che lega la corrottabilità, e dunque l'imperfezione, alla corporeità e, di contro, gradi via via maggiori di perfezione man mano che ci si avvicina alla spiritualità (in questo caso espressa in termini di "rarefazione" della materia).

²⁶ Grossatesta, *De luce*, 56.

²⁷ *Ibid.*, 58-9.

²⁸ Southern, *Robert Grosseteste: the growth of an English man in medieval Europe*, 136.

²⁹ McEvoy, *The philosophy of Robert Grosseteste*, 158.

³⁰ Per un raffronto con la teoria dell'illuminazione di S. Agostin, cfr. Gilson, *Introduction à l'étude de saint Augustin*, 99 e ss.

³¹ Crombie, *Grosseteste and the experimental science*, 128.

³² *Ibid.*, 105 e ss.

³³ Le analogie più marcate sono da ricercarsi nel *Sufficientia* avicenniano.

³⁴ McEvoy, *The philosophy of Robert Grosseteste*, 160.

³⁵ Probabilmente il Grossatesta conosceva la sua opera, nota ai latini col nome di *Fons Vitae*.

³⁶ Bettoni, "La formazione dell'universo", 355.

³⁷ Sul tema si faccia riferimento, per avere un quadro d'insieme, a Crombie, *Grosseteste and the experimental science*, 135-188.

³⁸ Southern, *Robert Grosseteste*, 315-6.

Bibliografia

Bettoni, Efrem. "La formazione dell'universo nel pensiero del Grossatesta". In *La filosofia della natura nel Medioevo. Atti del terzo congresso internazionale di filosofia medioevale*. Passo della Mendola (Trento)- 31 agosto-5 settembre 1964, 350-56. Milano: Vita e Pensiero 1966.

Crombie, Alistair Cameron. *Grosseteste and the experimental science*. Oxford: Clarendon Press 1953.

Gilson, Étienne. *La philosophie au moyen âge*. Paris: Payot 1952.

Gilson, Étienne. *Introduction à l'étude de saint Augustin*. Paris: Vrin 1969.

Grossatesta, Roberto. *De luce seu inchoatione formarum*. In *Die philosophischen Werke des Robert Grosseteste, Bischofs von Lincoln. Beiträge zur Geschichte der Philosophie des Mittelalters IX*, edizione Ludwig Baur, 51-9. Münster: Aschendorff 1912.

Guidubaldi, Egidio. *Dal «De luce» di Roberto Grossatesta all'islamico «Libro della scala»*. Il Problema delle fonti arabe una volta accettata la mediazione oxfordiana. Firenze: Olschki, 1978.

McEvoy, James. *The philosophy of Robert Grosseteste*. Oxford: Clarendon Press 1982.

Southern, Richard William. *Robert Grosseteste: the Growth of an English Man in Medieval Europe*. Oxford: Clarendon Press 1986.